

Desafios Regulatórios na Importação de Produtos Hospitalares no Brasil: Uma Análise do Processo de Licenciamento

Regulatory Challenges in the Importation of Hospital Products in Brazil: An Analysis of the Licensing
Desafíos Regulatorios en la Importación de Productos Hospitalarios en Brasil: Un Análisis del Proceso de Licenciamiento

Valeria da Silva Costa¹

valeria.costa01@fatec.sp.gov.br

Ali Antônio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 –Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Resumo:

O objetivo deste trabalho é analisar os desafios regulatórios na importação de produtos hospitalares no Brasil, com foco no processo de licenciamento. A dependência de insumos e tecnologias estrangeiras em expansão torna essencial a obtenção de eficiência na importação, especialmente no setor da saúde. Entretanto, a necessidade e a intensidade da atuação dos órgãos reguladores, especificamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, impõem uma série de exigências técnicas e administrativas que impactam diretamente as operações das empresas importadoras. A metodologia adotada baseia-se em pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, por meio de levantamento bibliográfico e análise de legislações e documentos oficiais. Os resultados indicam que os principais desafios enfrentados incluem a complexidade documental, a morosidade na análise dos processos, as frequentes mudanças regulatórias e a falta de padronização nas exigências. Nota-se que, embora a regulação seja fundamental para garantir a segurança sanitária, é necessário buscar maior eficiência nos processos, por meio da simplificação e modernização dos sistemas, a fim de reduzir impactos negativos no abastecimento do setor da saúde.

Palavras-chave: Licenciamento; Regulação; Importação; ANVISA

Abstract:

The objective of this study is to analyze the regulatory challenges in the importation of hospital products in Brazil, focusing on the licensing process. The growing dependence on foreign inputs and technologies makes it essential to achieve efficiency in import operations, especially in the healthcare sector. However, the strong role of regulatory authorities, particularly the Agência Nacional de Vigilância Sanitária, imposes a series of technical and administrative requirements that directly impact the operations of importing companies. The methodology adopted is based on qualitative research, with a descriptive and exploratory approach, through bibliographic review and analysis of legislation and official documents. The results indicate that the main challenges faced include documentary complexity, delays in process analysis, frequent regulatory changes, and lack of standardization in requirements. It is observed that, although regulation is essential to ensure health safety, there is a need to seek greater efficiency in processes through simplification and modernization of systems in order to reduce negative impacts on the healthcare supply chain.

Keywords: Licensing; Regulation; Importation; ANVISA.

Recebido
Received
Recibido
06 mai. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
21 mai. 2026

Publicado
Published
Publicado
25 mai. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20332331

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3

e43517

abril/junho
April/June
Abril/junio
2026

Resumen:

El objetivo de este trabajo es analizar los desafíos regulatorios en la importación de productos hospitalarios en Brasil, con énfasis en el proceso de licenciamiento. La creciente dependencia de insumos y tecnologías extranjeras hace esencial lograr eficiencia en las operaciones de importación, especialmente en el sector de la salud. Sin embargo, la fuerte actuación de los organismos reguladores, en particular la Agência Nacional de Vigilância Sanitária, impone una serie de requisitos técnicos y administrativos que impactan directamente las operaciones de las empresas importadoras. La metodología adoptada se basa en una investigación cualitativa, de carácter descriptivo y exploratorio, mediante revisión bibliográfica y análisis de legislaciones y documentos oficiales. Los resultados indican que los principales desafíos incluyen la complejidad documental, la lentitud en el análisis de los procesos, los frecuentes cambios regulatorios y la falta de estandarización en los requisitos. Se observa que, aunque la regulación es fundamental para garantizar la seguridad sanitaria, es necesario buscar mayor eficiencia en los procesos mediante la simplificación y modernización de los sistemas, con el fin de reducir impactos negativos en el abastecimiento del sector salud.

Palabras clave: Licenciamiento; Regulación; Importación; ANVISA.

1. INTRODUÇÃO

A importação de produtos hospitalares no Brasil apresenta papel estratégico no funcionamento do sistema de saúde, uma vez que grande parte dos insumos, equipamentos médicos e tecnologias utilizadas em hospitais e clínicas é proveniente do mercado internacional. Este parâmetro evidencia relevância em processo de importação eficiente, capaz de garantir o abastecimento contínuo e a qualidade dos produtos destinados à assistência à saúde.

Entretanto, esse processo é fortemente regulamentado por órgãos governamentais, e o destaque para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que estabelece critérios rigorosos para assegurar a segurança, eficácia e qualidade dos produtos hospitalares importados. No Brasil, a importação é regida por um arcabouço legal que estabelece critérios rigorosos de controle sanitário e qualidade. O processo de fiscalização envolve órgãos como a ANVISA, responsável por verificar a conformidade dos imunizantes e produtos hospitalares com as normas técnicas e sanitárias (Oliveira; Florêncio, 2025).

Nessa conjuntura, o licenciamento de importação surge como uma etapa fundamental, envolvendo uma série de exigências técnicas, sanitárias e administrativas que devem ser atendidas pelas empresas importadoras.

No entanto, mesmo sendo essenciais para a proteção da saúde pública, as regulamentações podem apresentar desafios importantes a serem observados, como a complexidade documental, morosidade na análise dos embarques e a necessidade de constante adequação às normas vigentes. Estes fatores, podem impactar diretamente os prazos logísticos, os custos operacionais e a competitividade das empresas no mercado.

Diante do exposto, o estudo busca responder à seguinte questão: quais são os principais desafios regulatórios enfrentados no processo de licenciamento para a importação de produtos hospitalares no Brasil e de que forma esses desafios impactam as operações das empresas importadoras?

O presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios regulatórios no processo de licenciamento para a importação de produtos hospitalares no Brasil, considerando seus impactos nas operações das empresas importadoras. Como objetivos específicos, busca-se: i) identificar os principais órgãos reguladores e normas que regem o processo de importação de produtos hospitalares no Brasil; ii) descrever as etapas e exigências do processo de licenciamento de importação, com foco nos aspectos técnicos e administrativos; iii) analisar os principais desafios enfrentados pelas empresas importadoras e seus impactos nos prazos, custos e eficiência operacional.

Dessa forma, ao trabalho visa também, analisar os desafios regulatórios no processo de licenciamento de importação de produtos hospitalares no Brasil. Assim como, busca-se identificar os principais órgãos reguladores envolvidos, descrever as etapas do processo de licenciamento, apontar as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas e avaliar os impactos desses entraves no setor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comércio Exterior e Barreiras Regulatórias

O comércio internacional é caracterizado não somente por transações de bens entre países, como também pela existência de mecanismos de controle que visam proteger mercados internos, garantir padrões de qualidade e segurança. Dentre tais mecanismos, podemos destacar barreiras não tarifárias, as quais contemplam as exigências sanitárias, técnicas e administrativas impostas pelos países importadores (Krugman; Obstfeld; Melitz, 2015).

No Brasil, as barreiras desempenham um papel importante na importação de produtos hospitalares, uma vez que os bens estão diretamente relacionados à saúde pública. Dessa forma, as exigências regulatórias não apenas limitam ou condicionam o comércio, atuam como instrumentos de proteção sanitária e controle de qualidade nos produtos disponibilizados em mercado interno.

Diante deste contexto, a eficiência logística assume função central. O World Bank (2020) destaca que a agilidade e previsibilidade dos processos são determinantes para a competitividade internacional.

Estudos atuais publicados na revista *Advances in Global Innovation & Technology (@_GIT)* fortalecem esta relação. Pesquisas indicam que a eficiência operacional depende não somente da integração entre tecnologia, como a gestão e processos logísticos, considerando a falta dessa integração um fator crítico de ineficiência (Hintze *et al.*, 2024). As análises sobre os entraves logísticos no Brasil apontam gargalos estruturais e burocráticos impactam o desempenho do comércio exterior (Santos; Baptista, 2023).

Neste contexto, observa-se que o comércio exterior não pode ser analisado isoladamente, mas como parte de um sistema logístico condicionado por regulações e infraestrutura.

2.2 Regulação Estatal, Governança Sanitária e Atuação da ANVISA no Controle de Importações

A regulação estatal refere-se à atuação do Estado na definição de normas e no controle de atividades econômicas, especialmente em setores sensíveis como o da saúde. De acordo com Majone (1997), o Estado regulador atua para corrigir falhas de mercado e garantir padrões mínimos de qualidade e segurança, assumindo papel central na organização de mercados complexos.

No campo da saúde, essa atuação se materializa por meio da governança sanitária, que envolve mecanismos institucionais de controle, fiscalização e coordenação entre diferentes atores. Segundo Burris *et al.* (2010), a governança sanitária busca equilibrar a proteção da saúde pública com a eficiência operacional dos sistemas regulatórios, o que se torna particularmente desafiador em contextos de comércio internacional.

No Brasil, esse modelo é representado pela atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia de regime especial vinculada à Administração Pública Indireta, dotada de autonomia administrativa, técnica e decisória, conforme estabelecido pela Lei nº 9.782/1999 (Brasil, 1999). Essa

estrutura confere à agência independência na elaboração de normas e regulamentos, como as Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC), além de competência para exercer funções fiscalizatórias e decisórias no âmbito administrativo.

Conforme destacado por Aragão (2013, *apud* Turman; Sales, 2020), essa autonomia decorre de uma delegação de competências do Estado, permitindo à ANVISA atuar com base em critérios técnicos, inclusive na edição de normas infralegais e na condução de processos administrativos regulatórios. Nesse sentido, a agência desempenha papel central na regulamentação, controle e fiscalização de produtos sujeitos à vigilância sanitária, incluindo medicamentos, dispositivos médicos, alimentos e outros insumos relevantes à saúde pública (Brasil, 1999).

Adicionalmente, a atuação institucional é complementada por órgãos como o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), responsável por análises laboratoriais e estudos voltados à qualidade de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, contribuindo para o fortalecimento do sistema regulatório nacional.

No contexto do comércio exterior, a ANVISA exerce controle sanitário em portos, aeroportos e fronteiras, monitorando a entrada e saída de mercadorias e exigindo o cumprimento de requisitos técnicos e regulatórios para autorização de importação. Essa atuação inclui a concessão de registros sanitários, inspeções e análise documental, sendo essencial para garantir a segurança dos produtos disponíveis no mercado nacional.

Entretanto, estudos recentes indicam que o elevado grau de exigência normativa e a complexidade dos processos regulatórios podem gerar impactos indiretos sobre o comércio exterior, especialmente no que se refere à previsibilidade e à eficiência logística (ANVISA, 2022). Nesse sentido, Carvalho e Souza (2026) apontam que a crescente complexidade regulatória demanda maior coordenação entre agentes institucionais e logísticos, sendo a ausência dessa integração um fator que compromete a eficácia dos processos de importação.

2.3 Barreiras não Tarifárias

Barreira não tarifária consiste em medidas regulatórias que condicionam o comércio internacional por meio de exigências técnicas, sanitárias e administrativas. Segundo a *World Trade Organization* (2022), essas barreiras estão se tornando predominantes em relação às tarifas tradicionais.

Do ponto de vista teórico, Hoekman e Nicita (2011) destacam que tais medidas possuem um caráter ambíguo: ao mesmo tempo em que protegem consumidores, também aumentam custos e dificultam o comércio.

No Brasil, essas barreiras se manifestam principalmente por meio da burocracia documental e da multiplicidade de exigências institucionais. Análise do comércio no âmbito do MERCOSUL demonstra que barreiras não tarifárias segue sendo um dos principais fatores de limitação do comércio regional (OLIVEIRA; SANTOS, 2020).

É possível observar que essas barreiras, embora necessárias, podem causar

entraves significativos quando não acompanhados de mecanismos de facilitação.

2.4 Relação entre Regulação e Desempenho Logístico

Estudos recentes, apontam eficiência na relação entre regulação e eficiência logística e evidencia um dos principais desafios para países em desenvolvimento. A OECD (2018) destaca que regulações excessivamente complexas aumentam custos e reduzem a competitividade.

No Brasil, a falta de integração entre sistemas e processos logísticos contribui para a ineficiência operacional. Pesquisas indicam o uso de tecnologias e inteligência artificial pode melhorar significativamente a gestão logística, reduzindo falhas e aumentando a eficiência (Hintze *et al.*, 2024).

Adicionalmente, análises sobre logística e inovação demonstram a modernização tecnológica como um fator crucial para superar dificuldades operacionais e regulatórios (Carvalho; Souza, 2026).

Dessa forma, o problema não está apenas na existência da regulação, mas na forma como ela é implementada e integrada aos processos logísticos.

3. MÉTODO

O presente estudo aborda pesquisa qualitativa, cujo caráter descritivo e exploratório de natureza aplicada e busca a compreensão dos desafios regulatórios no processo de licenciamento de importação de produtos hospitalares voltados à área da saúde no Brasil. Sendo estruturada a partir dos pressupostos teóricos relacionados ao comércio exterior, à regulação estatal e às barreiras não tarifárias.

A pesquisa qualitativa foi selecionada, pelo fato de permitir uma análise aprofundada dos aspectos normativos e institucionais, sem a necessidade de quantificação de dados. A pesquisa qualitativa é adequada para estudos que buscam interpretar fenômenos complexos e compreender suas particularidades, esta é a mais adequada ao assunto abordado.

A definição dos objetivos como descritivos e exploratórios está alinhada à necessidade de aprofundar a percepção sobre como as barreiras não tarifárias se comportam para a condução das importações para as empresas brasileiras. Conforme discutido na fundamentação teórica, essas barreiras impactam o comércio, por meio de custos e exigências institucionais, o longo período de análises documentais e técnicas sobre determinados dispositivos médicos. O que justifica a necessidade de descrevê-las e analisá-las no contexto nacional.

A metodologia contempla também a perspectiva de Majone (1997), cuja percepção da regulação deve ser analisada não apenas como um conjunto de normas formais, mas como um sistema que produz efeitos concretos sobre os agentes econômicos. Portanto, o presente trabalho busca entender como a atuação regulatória, especificamente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se comporta diante dos desafios operacionais no processo de importação.

3.1 Procedimentos Técnicos e Critérios de Seleção

A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e análise

documental, considerando que o objeto de estudo está fundamentado em legislações, normas técnicas e diretrizes institucionais. Pelo tema atual e apesar das constantes mudanças e alterações regulatórias, o período utilizado como base de pesquisa é entre 2015 e 2025, especialmente durante e após a pandemia de COVID-19, que evidenciou limitações e flexibilizações no sistema de regulação sanitária.

A seleção dos materiais foi definida com base na relevância teórica e empírica para o tema, contemplando trabalhos clássicos sobre comércio exterior e regulação, artigos científicos recentes publicados no período de 2015 a 2025, legislações e documentos oficiais, bem como relatórios de organismos internacionais. Foram analisados documentos provenientes de instituições como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o World Bank e a *World Trade Organization* (WTO), cuja escolha se justifica pela reconhecida confiabilidade e relevância no campo do comércio internacional e da regulação.

3.2 Procedimento de Análise

A técnica utilizada foi a análise de conteúdo, permite aprofundar a interpretação sistemática das informações coletadas.

A análise definida em três etapas:

1. **Leitura exploratória dos documentos**, com o objetivo de identificar conteúdos relevantes para o tema;
2. **Identificação de padrões e recorrências**, com base nos conceitos discutidos na fundamentação teórica, especialmente os relacionados às barreiras não tarifárias e à eficiência logística;
3. **Categorização temática**, organizando os dados em grupos analíticos.

As categorias de análise foram definidas a partir do referencial teórico, sendo elas a burocracia regulatória, tempo de análise dos processos, custos operacionais e complexidade normativa, permitindo vínculo direto entre a teoria e análise empírica, especialmente ao evidenciar como os conceitos de barreiras não tarifárias (Hoekman; Nicita, 2011) e eficiência logística (World Bank, 2020) se manifestam na prática.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas análises abordadas neste trabalho, nota-se que na importação de produtos hospitalares, a atuação de diferentes órgãos que operam de forma integrada, nem sempre ocorre de maneira fluida. Entre os principais órgãos, destaca-se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pelo controle sanitário, e o Sistema de Comércio Exterior, que centraliza o registro das operações.

No presente estudo, foi possível notar evidências sob a perspectiva de regulação tem como objetivo garantir segurança e qualidade. Por outro lado, observa-se que esta atuação ocorre por meio de múltiplas exigências documentais, análises técnicas detalhadas e verificações físicas das mercadorias.

Sob essa perspectiva, a legislação aplicável, como a RDC nº 751/2022 e normas complementares da ANVISA, exige que as empresas estejam constantemente

atualizadas. Esse cenário confirma a complexidade regulatória: não se trata apenas da existência de normas, mas da forma como elas são operacionalizadas pelas empresas.

Nesse sentido, nota-se uma distância entre o modelo teórico de governança sanitária que busca equilíbrio entre proteção e eficiência (BURRIS *et al.*, 2010) e a realidade, na qual a sobreposição de exigências legais pode gerar redundâncias e retrabalho.

O processo de licenciamento de importação no Brasil, em relação aos produtos da área da saúde, ocorre (em maioria) por meio do SISCOMEX e, na maior parte dos casos, é classificado como licenciamento não automático. Significa que a autorização depende de análise prévia da ANVISA. Esse processo envolve algumas etapas como:

Fluxograma 1 – Etapas do processo de licenciamento de importação de produtos para a área da saúde no Brasil

Fonte: elaboração própria, com base no processo de licenciamento de importação via SISCOMEX e nas diretrizes regulatórias da ANVISA

Na teoria, essas etapas são bem definidas, a análise documental realizada nesta pesquisa indica que há variabilidade nos prazos e na previsibilidade dos processos. Em muitos casos, pequenas inconsistências documentais resultam em exigências adicionais, o que prolonga o tempo de liberação.

No estudo observou-se uma relação diretamente com o conceito de barreiras não tarifárias, onde destacam que exigências técnicas e administrativas podem funcionar como entraves ao comércio, mesmo quando não há tarifas envolvidas.

Nesse contexto, destacam-se dispositivos específicos da RDC nº 751/2022 que tratam dos mecanismos de controle, monitoramento e regularização dos dispositivos médicos ao longo de seu ciclo de vida. A seleção dos artigos a seguir justifica-se por sua relação direta com os desafios observados na prática, especialmente no que se refere à reavaliação processual, exigências documentais e à formalização necessária para a comercialização dos produtos. Tais dispositivos evidenciam como a atuação regulatória se materializa no cotidiano das empresas importadoras, impactando diretamente prazos, custos e previsibilidade dos processos.

Art. 37. Os processos de notificação e de registro de dispositivos médicos são sujeitos a avaliação e reavaliação processual, auditoria, monitoramento de mercado e inspeção pela autoridade sanitária competente.

Observa-se que a atuação regulatória não se limita ao momento inicial do registro, mas se estende ao longo de todo o ciclo de vida do produto, o que

amplia o nível de controle sanitário, mas também aumenta a necessidade de conformidade contínua por parte das empresas.

Art. 38. Nos casos em que se evidenciem inconsistências ou necessidade de complementação de informações, os detentores serão instados a adequar seus processos.

§ 1º As adequações de que trata o caput devem ser respondidas pelo detentor da notificação ou do registro em prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de confirmação do seu recebimento.

Esse dispositivo evidencia como pequenas inconsistências documentais podem gerar exigências adicionais e prazos regulatórios que impactam diretamente o tempo de liberação das importações, contribuindo para a imprevisibilidade do processo.

Art. 60. As notificações e registros de dispositivos médicos, suas alterações e demais atos serão publicados no Diário Oficial da União e permanecerão disponíveis para consulta no portal eletrônico da Anvisa.

§ 1º Os produtos sujeitos a notificação e registro somente poderão ser industrializados, importados, expostos à venda ou entregues ao consumo após a publicação do referido número de notificação ou registro.

§ 2º Os produtos fabricados em território nacional exclusivamente para fins de exportação não demandam notificação ou registro junto à Anvisa.

A exigência de publicação formal como condição para comercialização demonstra o caráter legal e público do processo regulatório, reforçando a transparência, porém também podendo gerar atrasos operacionais, especialmente quando há dependência de prazos administrativos para conclusão das etapas.

Conforme apontado pelo World Bank (2020), a previsibilidade é um fator essencial para a eficiência logística. No entanto, no contexto analisado, essa previsibilidade ainda se mostra limitada, uma vez que os próprios dispositivos regulatórios, ao exigirem reavaliações constantes, complementações documentais e formalizações prévias à comercialização, contribuem para a variabilidade dos prazos e para a complexidade operacional do processo de licenciamento.

Com base na análise dos documentos e da literatura, foi possível identificar três grandes desafios enfrentados pelas empresas importadoras: custos, prazos e competitividade.

Em relação aos custos, a necessidade de adequação constante às normas regulatórias implica em investimentos, equipe especializada, consultorias e processos de *compliance*. Esses custos, muitas vezes, não são visíveis no início da operação, mas impactam diretamente no processo. Nesse sentido, destaca-se que a própria legislação atribui responsabilidade direta às empresas:

Art. 55. Os responsáveis legais e técnico da empresa solicitante são responsáveis pelas informações e documentos apresentados.

A exigência normativa evidencia que o risco regulatório é integralmente transferido ao agente econômico, o que demanda estruturas organizacionais capazes de garantir a conformidade documental, elevando custos fixos e operacionais.

Ainda no campo da gestão documental, observa-se:

Art. 56. É responsabilidade do detentor da notificação de dispositivo médico manter o dossiê técnico atualizado, contendo todos os documentos e informações indicados nesta Resolução, para fins de fiscalização por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 1º Este Dossiê Técnico não deve ser protocolado na Anvisa como parte da solicitação de notificação do produto, devendo permanecer de posse da empresa detentora da notificação.

§ 2º O Dossiê Técnico não precisa corresponder a um arquivo físico ou eletrônico contendo todas as informações abaixo descritas, podendo ser composto por referências a documentos e informações que compõem outros arquivos ou registros do Sistema de Qualidade da empresa, os quais deverão estar disponíveis para fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 3º Em casos específicos, quando averiguações e investigações forem necessárias, poderá ser solicitado o envio do Dossiê Técnico à Anvisa.

Esses dispositivos demonstram que a conformidade regulatória é contínua e descentralizada dentro da própria empresa, exigindo controle permanente das informações e disponibilidade imediata para fiscalização, o que amplia a complexidade administrativa e os custos associados à manutenção do *compliance*.

Nos prazos, a morosidade na análise regulatória é um dos principais fatores que geram impactos financeiros e operacionais. Uma vez que, dificulta o planejamento logístico, afetando estoques e prazos de entrega e gerando custos adicionais com armazenagem e reprogramações operacionais. Tal cenário se intensifica diante do nível de detalhamento exigido pela regulamentação:

Art. 57. O Dossiê Técnico deve contemplar as seguintes informações, as quais devem ser estruturadas conforme descrito no Anexo II desta Resolução:

- I - descrição detalhada do dispositivo médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto;
- II - indicação, finalidade ou uso a que se destina o dispositivo médico, segundo indicado pelo fabricante;
- III - precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do dispositivo médico, assim como seu armazenamento e transporte;

- IV - formas de apresentação do dispositivo médico;
- V - modelos de rótulos e instruções de uso, conforme arts. 46 a 49 desta Resolução;
- VI - diagrama de fluxo contendo as etapas do processo de fabricação do dispositivo médico com uma descrição de cada etapa do processo, até a obtenção do produto acabado, com a indicação das unidades fabris e suas respectivas etapas;
- VII - descrição da segurança e do desempenho do dispositivo médico, em conformidade com o regulamento vigente que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e desempenho de dispositivos médicos.

§ 1º A comprovação da segurança e do desempenho do dispositivo médico deve atender aos requisitos estabelecidos em normas técnicas aplicáveis.

§ 2º Caso necessário, a autoridade sanitária poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais, assim como apresentação de documentação complementar, incluindo-se relatório de estudo clínico especificamente desenhado e conduzido para investigação do dispositivo médico objeto de interesse.

A extensão e o detalhamento das informações exigidas evidenciam que o processo regulatório depende de alto grau de precisão documental, de modo que qualquer inconsistência pode gerar exigências adicionais e atrasos, contribuindo diretamente para a imprevisibilidade dos prazos de licenciamento.

Os resultados reafirmam o pensamento de Krugman (2015), que destaca os custos de transação e barreiras institucionais que influenciam diretamente a eficiência do comércio internacional.

No que tange a competitividade, é importante mencionar que empresas de menor porte tendem a ser mais impactadas, por possuir menor capacidade de absorver custos e lidar com a complexidade regulatória. Reforçando a ideia de que barreiras não tarifárias podem ter efeitos assimétricos no mercado.

Importante ressaltar que, o uso de tecnologias e sistemas digitais, e sua contribuição para melhorar a gestão logística e reduzir parte dos impactos operacionais, embora ainda não seja suficiente para eliminar os entraves estruturais.

Os resultados obtidos refletem diretamente a escolha metodológica adotada. A análise qualitativa e documental permitiu identificar, como os conceitos discutidos na fundamentação assim como regulação, barreiras não tarifárias e eficiência logística, se manifestam no contexto brasileiro. Nesse contexto, a pesquisa reforça que o problema não está apenas na existência da regulação, mas na forma como ela é implementada.

A categorização dos dados (burocracia, tempo, custos e complexidade normativa) demonstrou-se adequada para evidenciar esses desafios operacionais no Brasil, confirmando a pertinência da abordagem metodológica utilizada. Contudo,

apesar de a fiscalização e exigências sanitárias serem a melhor forma de evitar fraudes, contaminações e desvios, as empresas tendem a ter prejuízos logísticos, financeiros e por algumas vezes, *feedback* poucos efetivos de seus clientes. Uma vez que, o consumidor final (paciente) necessita de um determinado produto para tratamentos urgentes que podem causar riscos a vida Humana.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar os desafios regulatórios no processo de licenciamento de importação de produtos hospitalares no Brasil, assim como seus impactos nas operações das empresas.

A análise realizada, concluiu que os desafios estão relacionados à complexidade normativa, à burocracia documental e à baixa previsibilidade dos processos ao evidenciar os entraves regulatórios que impactam principalmente os custos, os prazos e a eficiência operacional das empresas.

Nos resultados, a regulação sanitária embora, fundamental para garantir a segurança dos produtos, sua aplicação apresenta limitações importantes. Dentre as quais destacam-se a morosidade nos processos de licenciamento, as exigências adicionais e documentais (recorrente) e a dificuldade de integração entre os sistemas regulatórios e logísticos.

O licenciamento, ainda que essencial para segurança sanitária e de forma não automática, constitui um dos principais pontos críticos, influenciando diretamente o tempo de desembaraço das mercadorias, ocasionando em dificuldades nas entregas ao consumidor final.

Neste trabalho evidenciou, a forma como os conceitos teóricos de regulação, barreiras não tarifárias e eficiência logística, se manifestam no comércio exterior brasileiro. Além de fornecer uma análise aplicada que pode auxiliar tanto empresas, quanto gestores públicos na compreensão dos desafios do setor, como base para reflexões sobre possíveis melhorias nos processos regulatórios.

Os avanços, na utilização de tecnologias e sistemas digitais, contribuem para maior controle e organização dos processos. Ainda assim, esses avanços não eliminam os entraves estruturais associados à burocracia e à complexidade normativa.

Contudo, o presente trabalho conduz o assunto e contribui para realização de pesquisas empíricas com empresas importadoras posteriores, de forma a aprofundar a análise dos impactos regulatórios, investigações sobre o uso de tecnologias na integração entre regulação e logística podem agregar para a identificação de soluções futuras que reduzam os entraves existentes.

REFERÊNCIAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária**. Brasília: ANVISA, 2022. Disponível em: [Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 751, de 15/09/2022](#) Acesso em: 29 mar. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022**. Dispõe sobre a classificação

de risco, regimes de notificação e registro de dispositivos médicos. Brasília, 2022. Disponível em: [RDC_751_2022_.pdf](#) Acesso em 05 abr.2026.

BRASIL. **Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999**. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm. Acesso em 05 abr.2026.

BURRIS, Scott *et al.* The new public health law. **Annual Review of Public Health**, v. 31, 2010. Disponível em: [Making the Case for Laws That Improve Health: A Framework for Public Health Law Research | Request PDF](#) Acesso em: 05 abr. 2026.

CARVALHO, K. F. S.; SOUZA, A. E. Estudo sobre alternativas logísticas e integração de processos. **Advances in Global Innovation & Technology**, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20215094>. Acesso em: 04 abr. 2026.

HINTZE, F. S. et al. Gestão do transporte de cargas e inteligência artificial. **Advances in Global Innovation & Technology**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/2384439.2.2-9>. Acesso em: 04 abr. 2026.

HOEKMAN, Bernard; NICITA, Alessandro. Trade policy, trade costs and developing country trade. **World Development**, v39, n.12, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.05.013>. Acesso em: 05 abr. 2026.

KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. **Economia Internacional: Teoria e Política**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

MAJONE, Giandomenico. From the positive to the regulatory state. **Journal of Public Policy**, v.17, n.2, 1997. Disponível em: [From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance | Journal of Public Policy | Cambridge Core](#). Acesso em: 05 abr. 2026.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). **Trade Facilitation and the Global Economy**. Paris, 2018. Disponível em: [Trade Facilitation and the Global Economy \(EN\)](#) Acesso em: 04 abr. 2026.

OLIVEIRA, Leonardo Pereira de; FLORENCIO, Thayssa de Araujo. Comércio e Produção de Vacinas no Brasil Durante a Pandemia De COVID-19. **Advances in Global Innovation & Technology**. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/346> Acesso em: 6 abr. 2026.

SANTOS, A. S.; BAPTISTA, J. A. Gargalos logísticos no Brasil. **Advances in Global Innovation & Technology**, 2023. <https://doi.org/10.29327/2384439.2.1-5>

TURMAN, Ernesto; SALES, Janaina. Breves considerações sobre a eficiência da defesa do consumidor realizada pelos órgãos da administração pública indireta. **Revista Brasileira de Direito do Consumidor**, Salvador.

WORLD BANK (World Bank). **Doing Business 2020**. Washington, DC, 2020. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436>. Acesso em: 29 mar. 2026.

WORLD TRADE ORGANIZATION (World Trade Organization). **World Trade Report 2022**. Geneva, 2022. Disponível em: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr22_e.htm. Acesso em: 05 abr. 2026.